

Revista Científica Di Fatto, ISSN 2966-4527. Edição 4. Ano: 2025.

Submissão em: 11/02/2025

Aprovação em: 13/03/2025

Publicado em: 13/03/2025

Disponível em: <https://revistadifatto.com.br/artigos/polimento-de-restauracoes-em-amalgama-em-busca-de-promover-durabilidade-e-saude-bucal-ao-paciente-relato-de-caso-clinico-2/>

Polimento de restaurações em amálgama em busca de promover durabilidade e saúde bucal ao paciente - Relato de caso clínico

Letícia Silva barbosa

Acadêmica do 9º período de odontologia pela faculdade de ciências médicas AFYA/Palmas.

Resumo

objetiva-se com esse trabalho descrever um caso de reabilitação estética e preventiva através do polimento de restaurações em amálgama que a princípio encontra-se foscas, sem brilho e com micro corrosões que facilitam o acúmulo do biofilme e conseqüentemente a degradação do remanescente dental e aumenta a chance de cárie secundária. Paciente queixa-se da aparência atual dos dentes devido as restaurações de cores escuras e sem brilho. O plano de tratamento proposto foi o polimento das restaurações citadas. diante do caso supracitado, conclui-se que o polimento proporcionará ao paciente uma boa saúde bucal, a prevenção de futuras infiltrações e carie secundária, além da estima pela estética, promovendo brilho e lisura, em um tratamento conservador.

Palavras-Chave: polimento dental. amálgama de prata. restauração em amálgama.

Abstract

The objective of this work is to describe a case of aesthetic and preventive rehabilitation through the polishing of amalgam restorations that at first are matte, dull and with micro corrosions that facilitate the accumulation of biofilm and consequently the degradation of the dental remnant and increase the chance of secondary caries. Patient complains about the current appearance of the teeth due to dark colored and dull restorations. The proposed treatment plan was the polishing of the aforementioned restorations. In view of the aforementioned case, it is concluded that polishing will provide the patient with good oral health, the prevention of future infiltrations and secondary caries, in addition to the esteem for aesthetics, promoting shine and smoothness, in a conservative treatment.

Keywords: dental polishing. silver amalgam. Amalgamation restoration.

1. INTRODUÇÃO

O Amálgama de Prata (AP) é um material restaurador secular consagrado pelo uso na Odontologia, com fortes evidências científicas de sucesso clínico. Embora nos últimos anos tenha havido uma procura crescente por restaurações estéticas, ao se considerar aspectos inerentes sua eficácia e segurança, particularmente na perspectiva da Saúde Pública, o AP, quando indicado, permanece como material de eleição para restaurações em dentes posteriores. Pode-se considerar um material restaurador que tem sido usado com sucesso há mais de um século que é resultado da mistura de mercúrio, prata, estanho e cobre, podendo conter também índio, zinco, platina e/ou paládio, dependendo do fabricante.

Uma das principais vantagens do uso é a capacidade de suportar as forças mastigatórias, além de ser relativamente fácil de manusear e aplicar. o material tem baixa capacidade de expansão e contração com mudanças de temperatura, o que reduz a incidência de trincas e rachaduras.

Uma preocupação do uso do amálgama de prata é a biocompatibilidade do mercúrio, contudo é comprovadamente seguro o uso quando bem utilizado, sendo relevante também os cuidados no descarte do material no meio ambiente.

As restaurações com esse material podem sofrer degradações com o tempo e/ou até mesmo não atingir seu ponto de lisura na primeira sessão de restauração fazendo-se indispensável o polimento. Que tem como objetivo promover lisura superficial, diminuindo a porosidade e aumentar a longevidade na cavidade bucal.

2. CASO CLÍNICO

Paciente do sexo feminino, 40 anos, procurou a clínica odontológica da Afya palmas devido a insatisfação estética pelas restaurações feitas em amálgama nos elementos dentários.

No exame clínico, constatarem-se as seguintes observações, elementos 17,18,27,28,37,38,47,48 extraídos, restaurações oclusais nos elementos 16,15,25,36,45 e 46, restauração mesio-oclusal no elemento 35 e restauração disto-oclusal no 26, ambas as restaurações em amálgama, também foi notado a presença de cálculo dentário no quinto sextante e a presença de torus mandibular. Apesar da insatisfação da paciente, a condição dos tecidos periodontais está saudável, não foi encontrada nenhuma lesão cáriosa, ou fratura pré-existente.

O plano de tratamento buscou abordar de forma conservadora o caso, de forma que não afetaria os tecidos subjacentes dos elementos, evitar a carie secundária e recuperar parcialmente a estética, iniciando com a raspagem supra gengival e seguido pelo polimento com discos de lixa e kit polimento específico para amálgama e finalização com instruções de higiene oral. A paciente alegou não ter interesse em repor os dentes perdidos no presente momento.

Ainda na sessão de anamnese foi realizado a raspagem supra gengival com utilização das curetas de gracey e de MCall.

Em seguida na segunda sessão o polimento foi realizado, sem uso de anestesia, com isolamento relativo, a fim de controlar o fluxo salivar, foi utilizado a baixa rotação com o kit acabamento e polimento de amalgama (MICRODONT), na seguinte ordem marrom, verde, azul e bege. Logo foi utilizado uma taça de borracha com pedra Pomes para finalização.

Obteve-se um resultado satisfatório, com recuperação do brilho e lisura superficial.

3. DISCUSSÃO

A perda precoce dos elementos e o alto número de restaurações presentes na cavidade bucal do paciente levanta um olhar de alerta sobre a higiene bucal praticada e os hábitos da paciente, colocando em evidência a importância de trabalhar a prevenção, as técnicas de escovação e uso de fio dental, além de consultas periódicas semestrais.

Mesmo não sendo o material de maior eleição estética, o amalgama não precisa ser trocado obrigatoriamente, muito pelo contrário, a troca de restaurações muito extensas podem resultar em exposição pulpar e perda de tecido saudável. com isso, pode-se chegar a um resultado aceitável quando polido e devidamente higienizado, mantendo-se intacto por longo tempo.

Diante do exposto, finaliza-se que um resultado excelente pode ser alcançado através da técnica de polimento de amalgama de prata com discos e kit polimento.

4. CONCLUSÃO

A odontologia preventiva e conservadora depende de ações diárias vividas na clínica odontológica, por esse motivo chega-se ao resultado de que polir as restaurações em bom estado é um ótimo caminho para alcançar a excelência na prática.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

CENTOLA, A. L. B., NASCIMENTO, T. N. do ., TURBINO, M. L., & GIRALDI, K. C. F. M.. (2000). Restaurações com amálgama: análise rugosimétricautilizando-se cinco tipos de ligas e quatro técnicas de polimento. Pesquisa Odontológica

Brasileira, 14(4), 345–350. <https://doi.org/10.1590/S1517-74912000000400007>

Santos, D.T., Dias, K. R. H. C., Santos, M. P. A., ARTIGO DE REVISÃO/MATERIAIS DENTÁRIOS; Amálgama dental e seu papel na Odontologia atual.,Rev. Bras.

Odontol. vol.73 no.1 Rio de Janeiro Jan./Mar. 2016

MONDELLI, J., PINHEIRO, R. F., & LANZA, L. D..(1998). Polimento de restaurações com amálgama: uma técnica alternativa utilizando jato de óxido de alumínio. *Revista De Odontologia Da Universidade De São Paulo*, 12(4),

343–347. <https://doi.org/10.1590/S0103-06631998000400007>

CESAR, J. A. Efeito da brunidura e do polimento sobre o conteúdo de mercúrio, topografia e dureza superficial de um amálgama convencional. 1983. Tese

(Doutorado) – Universidade de São Paulo, Bauru, 1983. . Acesso em: 11 nov. 2024.